

Registros: As Residências Modernistas em Aracaju nas Décadas de 50 e 60

Juliana Cardoso Nery (jcnery19@yahoo.com.br)

Curso de Arquitetura – UNIT

Resumo

O trabalho proposto se insere no âmbito das preocupações em se aprofundar e reconhecer a produção da arquitetura moderna brasileira, buscando identificar as vertentes que se disseminaram por todas as partes do país e visa contribuir para o registro e análise dessa produção. Este artigo é fruto de um trabalho de levantamento de parte relevante das edificações residenciais modernistas dos anos 50 e 60 na região central de Aracaju feito pelos alunos da disciplina História da Arquitetura e do Urbanismo III do Curso de Arquitetura da Universidade Tiradentes, ministrada pela autora, no segundo semestre de 2002 e primeiro semestre de 2003. A proposta foi registrar essas obras através de inventário para compreender as manifestações arquitetônicas deste período na cidade, suas influências, especificidades e autores, visando uma posterior reflexão sobre essa produção local. O texto que se segue é um apanhado desse material, visando uma primeira aproximação da produção residencial moderna aracajuana, seu contexto, significado e inserção na dinâmica urbana atual. Apesar de constituir uma parte importante da história de Aracaju que ainda permite uma leitura de obras individuais e de um conjunto característico dos anos 50 e 60 e que marca um período de inflexão ascendente para o desenvolvimento da cidade, não há nenhum tipo de estudo ou registro do conjunto ou sequer das obras mais significativas. As determinações legais do Plano Diretor Municipal não são suficientes para impedir a descaracterização dessa produção que necessita de estudos mais aprofundados sobre suas características e maneiras adequadas de preservação.

Palavras-chave: arquitetura moderna, residência, Aracaju, arquitetura sergipana, Nordeste

Abstract

This paper is part of the discussion about the Brazilian modern architecture and the better knowledge of this production main events, searching the characteristics from this movement that were used all over the country and researching differences and peculiarities. This article results from a survey over a relevant part of the modernist residences from the 50's and 60's downtown Aracaju, carried on by the students of History of Architecture and Urbanism III, discipline which the author is the professor, from Architecture School of Tiradentes University, in Aracaju, during the last two semesters. The proposal was the recording of these constructions through an inventory, purposing to understand the architectonic manifests from this period, their influences, specificities and authorship, to permit a further reflection on this local production. The text that follows is a summary of this material, aiming a first approach of the modern residential production from Aracaju, its context, significance and insertion in the up-to-date urban dynamics. Although these houses means an important part of Aracaju's memory, that permits an understanding of individual works and a characteristic collection from the 50's and 60's, which labels an ascendant inflection period to the city

development, there is no kind of study or record covering the entire complex or even the most significant works. The legal determinations of the City's Urban Plan are not sufficient to avoid the removal of the characteristics from this production that needs deeper studies about their features and adequate ways of preservation.

Keywords: modern architecture, residence, Aracaju, architecture from Sergipe, Brazilian Northeast.

A partir das preocupações em se aprofundar e reconhecer a produção da arquitetura moderna brasileira, buscando identificar as vertentes que se disseminam por todas as partes do país, em exemplos que mostram a diversidade das realizações desse movimento, vem se estabelecendo um importante campo de pesquisa nacional, cujo DOCOMOMO Brasil vem sendo o principal fórum de discussão. O trabalho aqui proposto se insere no âmbito dessas preocupações e busca contribuir para o registro e análise dessa produção. Este artigo é fruto de um trabalho de levantamento de parte relevante das edificações residenciais modernistas na região central de Aracaju feito pelos alunos da disciplina História da Arquitetura e do Urbanismo III do Curso de Arquitetura da Universidade Tiradentes, ministrada pela autora, no segundo semestre de 2002 e primeiro semestre de 2003. A proposta foi registrar essas obras através de cadastro, levantamento fotográfico e pesquisa histórica visando compreender as manifestações arquitetônicas deste período na cidade, suas influências, especificidades e autores, para permitir uma posterior reflexão sobre essa produção local e as possibilidades para melhor preservá-la. O texto que se segue é um apanhado desse material, visando uma primeira aproximação da produção residencial moderna aracajuana, seu contexto, significado e inserção na dinâmica urbana atual. O material aqui exposto serve de ponto de partida para questionamentos mais elaborados sobre a arquitetura moderna sergipana e contribuição para entendimento das realizações nordestinas dentro do panorama nacional. O caso de Aracaju exemplifica a reprodução, reelaboração e recriação da linguagem moderna pelos mais diversos cantos do Brasil e mostra a importância desses acontecimentos, em especial pós – Brasília, na construção e afirmação de símbolos de desenvolvimento e modernidade por todo o país, reforçando as colocações de Fernando Lara (1999, p.7) ao afirmar que “(...) o grau de disseminação do vocabulário arquitetônico no Brasil atingiu níveis espetaculares”.

Fundada em 17 de março de 1855 Aracaju foi traçada para ser a capital do Estado de Sergipe, pelo engenheiro militar Sebastião Pirro. Sua afirmação efetiva como capital acontece a partir de 1900 com o melhoramento da infraestrutura, serviços e equipamentos públicos, período que se estende até os anos 30 do século XX. A expansão da cidade se dá efetivamente a partir de meados da década de 30 e princípios dos anos 40. Neste período a cidade passa pela “(...) necessidade de redefinição de sua função econômica, uma vez que a atividade portuária entra em franca decadência” (LOUREIRO,1983, p.59) motivo principal de sua fundação. A função administrativa e o desenvolvimento da indústria têxtil juntamente com a decadência das culturas do açúcar e do algodão que contribui para a migração do campo para a cidade irão favorecer o crescimento da população aracajuana (RIBEIRO,1989). A cidade se expande em várias direções, em especial para a região oeste seguindo o eixo rodoviário. Aí se instala a população menos favorecida, em terrenos mais baratos quase sempre desprovidos de infraestrutura urbana, distante do centro da cidade. Outro vetor de expansão segue a direção sul, ao contrário da anterior esse processo beneficia a população

mais abastada incluindo a venda de lotes pela prefeitura de áreas urbanizadas dotadas de infraestrutura contíguas ao centro tradicional, correspondentes a área de interesse desse estudo.

É também nesse período que se tem notícia de Herman Otto Wilhelm Arendt von Altenesch, um alemão de formação não comprovada, mas que insere na cidade soluções de linhas déco, atuando na concepção e construção de importantes edifícios na capital, hoje considerados de interesse histórico-cultural pelo Plano Diretor de Aracaju, como: O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, a Biblioteca Pública (atual Arquivo Público do Estado), a Associação Atlética de Aracaju, o Edifício dos Correios e Telégrafos e o Palácio Serigi; outra contribuição importante foi sua participação na elaboração do “Código de Posturas” da cidade. O déco não foi o único estilo inserido por Altenesch na cidade, trabalhava também dentro de linhas ecléticas as mais diversas “a gosto do cliente” (PORTO,2003). No entanto foi, sem dúvida uma das mais importantes figuras responsáveis pela transformação da paisagem da capital sergipana nos anos 30 e 40. Sua atuação ganhou tal importância que através do Decreto-Lei nº 39 de 1940, a Prefeitura Municipal modifica o nome de Vila Nova para Rua Altenesch para homenageá-lo, nesse decreto é tratado como “engenheiro civil” e dentre as considerações feitas coloca-se a de que ele teria sido “(...) o renovador da cidade de Aracaju, afastando, pela implantação de sua arte na paisagem urbana, a monotonia passadista dos nossos motivos arquitetônicos” (Decreto-Lei nº 39 de 19 de agosto de 1940 apud PORTO,2003, p.25).

Nos anos 50 acentua-se o crescimento da capital em todas as direções devido ao aumento da migração campo-cidade; às novas ligações viárias que conectavam Aracaju a todo o estado tendo esta como ponto de irradiação; e ao início da reestruturação da economia sergipana¹. É nesse período que principia-se a produção das residências de vocabulário modernista na cidade, em especial nas áreas de ocupação privilegiada concentrando-se na região da Rua Villa Cristina, cujos lotes haviam sido aterrados e dotados de infraestrutura pela Prefeitura Municipal nesta década. Foi também nesse momento que um dos principais símbolos da modernidade do século XX surge na cidade: o Edifício Atalaia. O primeiro arranha-céu de Aracaju se insere no espaço urbano de maneira impar com seus 10 pavimentos e pilotis com colunas em V de frente para o Rio Sergipe num dos locais mais privilegiados e de maior visibilidade da capital. De uso exclusivamente residencial, o Atalaia foi projetado em 1957 pelo engenheiro civil e projetista baiano Rafael Grimaldi e construído em 14 meses pelo também engenheiro civil João Machado Rollemberg, o edifício foi inaugurado em 1958. Segundo o próprio Eng. João Machado Rollemberg a obra causou grande polêmica na cidade visto que não se acreditava ser possível uma construção de tal porte em terrenos alagadiços e arenosos daquele local², no entanto o Atalaia foi e permanece sendo um importante marco na paisagem aracajuana e primeiro testemunho da entrada de modernas técnicas de construção na cidade, em especial no desenvolvimento da tecnologia de fundações.

A década de 60 marca uma guinada fundamental nos rumos da economia de Aracaju e do Estado de Sergipe. É durante esse período que o crescimento da cidade ganha fôlego, a população urbana do município de Aracaju passa de 67.519 habitantes em 1950 para 112.516 em 1960 e 179.276 em 1970 (LOUREIRO,1983). Um fato em especial deve ser destacado neste momento: a descoberta de petróleo no estado em 1963 e a instalação da Petrobrás. Tal acontecimento causou grande impacto na capital “(...) que ganhou novo impulso com a fixação dos empregados da Petrobrás e os serviços diretamente estimulados pela sua presença, como o setor bancário, os serviços de transporte e de reparação, o comércio de gêneros

alimentícios e o próprio setor imobiliário.” (RIBEIRO,1989, p.52). Somando a nova dinâmica urbana à euforia pós – Brasília, a cidade irá ganhar inúmeras construções dentre edifícios públicos e privados de soluções modernistas com destaque para o Terminal Rodoviário Governador Luiz Garcia de 1960 inaugurado em 1962, obra instauradora não só no nordeste como no país visto que “quase a totalidade das cidades brasileiras nessa época desconhecia a tipologia da estação rodoviária – ou algo mais organizado que uma sala de espera, uma garagem ou abrigo improvisado para passageiros munidos de bagagem” (SEGAWA, 1998, p.168); o Hotel Palace do mesmo ano, primeiro hotel de grande porte e diversificação de serviços na cidade; e o Aeroporto Santa Maria, todos projetados pelo já citado Eng. Rafael Grimaldi.

Apesar da relevância das obras públicas ou iniciativas privadas de uso comum como o caso do Palace ao pontuarem a cidade com equipamentos de uso e composição modernas foi a produção de residências que efetivamente se destaca na configuração da identidade das áreas centrais da capital neste momento. Em sua maioria as soluções são releituras da produção de referência em revistas especializadas no ramo, responsáveis pela divulgação das soluções modernas no país.

No trabalho de levantamento realizada pelos alunos de arquitetura já mencionados foi feita uma amostra com 46 obras inventariadas. Apesar da grande dificuldade encontrada para levá-lo a cabo devido a desconfiança de grande parte dos moradores em permitir a entrada dos alunos em suas residências, a falta de arquivo organizado contendo o registro na prefeitura dessas construções, a falta de informações sistematizadas sobre essa produção visto que em sua maioria as propostas não foram realizadas por profissionais com formação universitária na área de arquitetura e engenharia e a inexistência de referência bibliográfica ou pesquisa sobre o assunto, a pesquisa de campo pode fornecer subsídios suficientes para uma primeira aproximação da arquitetura residencial modernista em Aracaju. Em sua maioria as obras são de autoria leiga: das 46 edificações analisadas apenas 13 foram feitas por profissionais devidamente habilitados e destas somente quatro por arquitetos, as demais autorias pertencem a engenheiros civis; 26 propostas são de responsabilidade de profissionais não habilitados na área, deste total 9 são atribuídas à figura do proprietário e outras 9 a desenhistas, o restante não possui identificação da atribuição do autor do projeto; ainda permaneceram 7 obras cujos autores são completamente desconhecidos. Interessante notar que das realizações feitas por arquitetos as duas mais antigas pertencem a profissionais cariocas, que segundo depoimento de um dos proprietários – “o projeto veio pronto do Rio de Janeiro”; as outras duas foram propostas por Rubens Sabino Chaves, aracajuano formado pela Belas Artes da Bahia em 1964, cuja contribuição foi e ainda é importantíssima para a arquitetura e urbanismo em Sergipe, dentro de suas inúmeras realizações foi o autor do primeiro Código de Obras do Município de Aracaju aprovado em 03 de junho de 1966. Entre os desenhistas destaca-se o nome de Walter Barros³ não só pela quantidade num total de 7 obras no universo pesquisado mas principalmente pela qualidade de suas propostas, incluindo as soluções residenciais de maior destaque na cidade, esse projetista e construtor demonstra um grande domínio da linguagem compositiva moderna em soluções criativas e bem adequadas ao clima e paisagem local, já falecido pouco se sabe dessa figura que por suas obras muito colaborou para a disseminação da linguagem moderna na cidade.

No geral podemos destacar três tipologias dominantes na cidade: as soluções em dois pavimentos a partir de uma caixa estrutural e composição ortogonal de cheios e vazios; as casas de um pavimento com destaque para as finas lajes de cobertura sustentadas por pilares de formas variadas e fechamento em

grandes painéis de vidro; e as residências suspensas parcialmente em pilotis. Dos exemplares analisados predominam aqueles que pertencem ao primeiro grupo (ver Figura 1), num total de 15 obras. Observa-se a influencia de uma linguagem mais rígida onde a composição é pensada a partir de um único bloco definido pela caixa base que envolve toda a construção e a composição se desenvolve dentro dessa marcação em linhas ortogonais determinadas pela contraposição dos cheios e vazios das aberturas e vazados das garagens e varandas. Utilizando esse mesmo princípio de articulação compositiva foram encontradas mais quatro casas térreas.

Figura 1- Residência no centro de Aracaju, exemplo da tipologia grupo1. Foto da autora.

No segundo grupo a composição das obras parte da exploração dos planos horizontais e verticais (ver Figura 2), aparece aí um maior número de aberturas que utilizam os panos de vidro no lugar de janelas e as coberturas são marcadas por um plano horizontal que extrapola o perímetro determinado pelas paredes dando leveza e elegância à composição. No geral as edificações são de um pavimento(6 exemplares), com algumas raras exceções em dois andares (2 obras).

Figura 2 – Residência José Alcides Vasconcelos (1960/61). Exemplo da tipologia grupo 2.
Foto Clara de Carvalho.

As realizações que utilizam parcialmente a idéia de pilotis (ver Figura 3) somam 7 obras e em sua maioria se destacam pela qualidade de suas composições e localização privilegiada voltada para o rio, geralmente de propriedade de figuras importantes dentro da elite aracajuana. A casa da família Melo de 1952 por exemplo ocupa um terreno de 3.988 m² com quadra, piscina semi-olímpica, parque infantil, galpão para jogos e um enorme jardim com espelhos d'água corrente, considerada uma das mais belas e arrojadas obras construídas na cidade naquele momento.

Figura 3 - Residência Walney Melo (1952). Exemplo da tipologia grupo 3. Foto da autora.

Identificam-se outras tipologias, porém com menos intensidade, o telhado borboleta aparece em apenas duas obras e as soluções compostas por um volume cúbico com marquise que saca deste primeiro bloco para constituir a garagem são utilizadas em 4 edificações de caráter mais simples. Foram registradas ainda outros 6 tipos diversos cada qual com um exemplar.

As soluções de planta, geralmente, já demonstravam uma articulação em setores separados por sua função: localização dos quartos em posição que priorizava o conforto ambiental, a possibilidade de vistas ou ambos. São poucas aquelas que apresentam espaços integrados e em desnível, porém a presença de jardins e áreas livres é uma constante. A edícula para serviços domésticos, incluindo uma segunda cozinha também é uma solução utilizada na grande maioria das casas, do total pesquisando 30 delas apresentam esta solução e apenas 16 este elemento não aparece. O banheiro sempre aparece junto aos quartos, porém raramente como suíte em sua solução original, de tamanhos generosos possuem quase sempre uma banheira. As escadas são elementos de destaque, com degraus soltos, espelhos trabalhados e iluminação através de rasgos em tijolo de vidro ou elementos vazados, que também são bastante empregados para proporcionar privacidade e proteção solar em varandas, áreas de lazer e salas. Os revestimentos mais utilizados foram as cerâmicas tipo tijolinho e/ou vidrotil e a pintura com predominância do branco, observou-se também o emprego de pedras e azulejos.

Quanto ao período de produção os anos mais fecundos concentraram-se na segunda metade da década de 60, o que é facilmente explicável pelo novo quadro sócio-econômico que se delineia a partir da chegada da Petrobrás na cidade. No universo da pesquisa foram construídas: uma obra no final da década de 30; três nos anos 40; 11 nos anos 50 ; 27 na década de 60; e três no início dos 70. A localização dessas obras concentrou-se numa área próxima ao Centro que vai da Rua de Estância às proximidades do late Clube, região "(...) onde se instalou a elite até a década de 1960" (RIBEIRO, 1989, p.110), apenas uma das obras analisadas se encontra fora desse limite, situada na Avenida Beira Mar na "praia" 13 de Julho. Essa obra mereceu a atenção da pesquisa por três motivos: sua excepcionalidade, por ser o último exemplar desse período na região que já foi praticamente toda verticalizada e por estar condenada visto que segundo a proprietária D. Maria Melo o imóvel já teria sido negociado com uma das construtoras da cidade para a construção de um edifício de apartamentos no local.

Algumas obras foram paradigmáticas para a produção aracajuana por motivos variados e merecem ser comentadas, mesmo que sucintamente, em particular. As casa serão identificadas pelo nome do proprietário e relacionadas em ordem cronológica. A primeira delas foi a Residência José Francisco da Rocha (ver

Figura 4), de 1947, projetada e construída por seu proprietário sobre a influência de um amigo arquiteto foi uma das primeiras obras a utilizar o vocabulário moderno em sua solução compositiva, apesar de uma planta tradicional; a solução em telhado borboleta e o volume da escada marcado com elementos vazados formando um desenho amebóide determinam a notoriedade da casa. Atualmente abriga uma entidade municipal de ajuda ao deficiente visual e apesar de não possuir proteção legal específica encontra-se dentro da Área de Interesse Urbanístico - AIU 3, que a princípio favorece sua preservação.

Figura 4 - Residência José Francisco da Rocha (1947). Foto André Luiz M. Alves.

Destaca-se também a Residência Walney Melo (ver Figura 3), já citada, projetada por seu primeiro proprietário Osvaldo Marinho, empresário de uma rede de ônibus, em 1952 e construída pelo Engenheiro José Rollemberg Leite. A volumetria do corpo principal é composta por dois blocos perpendiculares que se entrelaçam sendo o superior parcialmente sustentado por colunas que determinam um espaço de transição entre a área de lazer e uma das entradas da casa. A entrada principal se dá pela lateral oposta ao pilotis através de uma varanda com um pilar central em V, no térreo localizam-se os setores sociais e de serviço; o setor íntimo composto pelos quartos, biblioteca e banheiro ocupa o segundo pavimento. A generosidade do terreno, já citada, a dimensão da área de lazer e o jardim frontal também são elementos de notoriedade desta obra. Ainda hoje permanece como residência da Sra. Maria Melo, viúva do Sr. Walney e infelizmente não possui nenhum tipo de proteção legal e como já foi colocado deverá ser demolida em breve.

Excepcionalmente projetada por um arquiteto a Residência João Hora Oliveira (ver Figura 5) é destaque na Av. Rio do Prado nas margens do Rio Sergipe. A única informação levantada até o momento sobre o Arq. Calheiros responsável pelo projeto da edificação foi sua procedência carioca, não foi possível precisar se ele chegou a constituir residência aqui e por quanto tempo. A proposta é de 1956, a obra se inicia em 57 e somente foi concluída em 58, até hoje não passou por nenhuma modificação e é mantida em bom estado de conservação pela viúva do Sr. Oliveira, Dona Riso e seu filho ainda residentes na casa. Além de ser uma das poucas edificações mantidas em sua total integridade e originalidade, o destaque dessa obra centra-se em sua composição volumétrica trapezoidal, provávelmente aproveitamento da caída do telhado, sobre pilotis e um painel em cerâmica solto dando proteção e privacidade à sala de estar em relação ao movimento da rua. Sua planta não apresenta nenhuma excepcionalidade e segue a organização mais comum na cidade com setor social e de serviço no térreo e área íntima no segundo andar. A escada em U é iluminada por um painel vazado e segundo a proprietária todos os materiais de revestimento, as louças sanitárias, lustres e outros materiais de construção vieram diretamente do Rio de Janeiro. Quanto a proteção legal a residência pertence à lista dos Bens de Patrimônio Cultural declarada como de Interesse Cultural pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju.

Figura 5 – Residência João Hora Oliveira (1956/58). Foto da autora.

Outra obra que merece destaque por sua qualidade plástica e adequação aos condicionantes ambientais é a Residência Ronaldo Calumby Barreto, projetada pelo desenhista Walter Barros em 1960 a obra foi concluída em 1962 e se mantém até hoje em seu estado original. A exuberância do jardim que circunda o corpo principal da casa e a elegância da composição arquitetônica determinam a notoriedade desta edificação cuja fachada principal voltada para o Rio Sergipe se desenvolve em planos horizontais contrapostos à panos de vidro e varandas em balanço de exemplar domínio das proporções construtivas. Projetada para abrigar a jovem família do banqueiro Barreto e sua esposa Natália Amaral Barreto a disposição da planta segue a distribuição convencional das demais edificações citadas, seu diferencial situa-se na escada em leque, uma das poucas existentes na cidade, iluminada por uma parede de tijolos de vidro. A excelência dos materiais e soluções construtivas utilizados entre mármore, fulget, parquet, além de brises, venezianas móveis (que funcionam até hoje) e pérgolas são outro destaque da obra. A integração entre espaços internos e externos com destaque para a relação com o rio é mais um fator que demonstra a modernidade da concepção arquitetônica e sua contemporaneidade aos acontecimentos do panorama nacional e internacional. Atualmente a obra permanece como residência da Sra. Barreto, agora viúva. Infelizmente por questões de segurança a proprietária revelou a possibilidade de venda do imóvel à uma construtora que demonstrou interesse no terreno para edificação de prédio de apartamentos, o que pode comprometer a preservação da obra apesar de sua proteção legal – a casa também pertence à lista dos Bens de Patrimônio Cultural declarada como de Interesse Cultural pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju.

Figura 6 – Residência Ronaldo Calumby Barreto (1960/62). Foto da autora.

Essa produção se concentra numa região central dotada de grande valor imobiliário devido a sua localização e infraestrutura que, atualmente, passa por um processo de transformação. Segundo Neuza Ribeiro (1989, p.110) reconhece-se aí “uma área onde está ocorrendo a renovação espontânea do tecido urbano através da construção de edifícios de apartamentos, complementada com uma provisão de serviços

médicos e correlatos, atividades bancárias e comércio de luxo.” Felizmente ainda se mantém preservados alguns conjuntos com as características da época de construção, muitas delas conservam integralmente suas soluções originais, em especial aqueles da Villa Cristina, Praça Graccho Cardoso e proximidades. Essa área possui um proteção legal no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade, através de uma Área de Interesse Urbanístico – AIU 3, que tem como diretriz geral **“Evitar a dissolução de sua representação sociocultural como paisagem da década de 50”**. Segundo as diretrizes de legislação do PDDU a altura máxima para as edificações é de 2 pavimentos e é permitida a transferência do direito de construir, determinações fundamentais que impedem a verticalização e contribuem para a preservação da espacialidade da área. Nas diretrizes de intervenção coloca-se: “Preservação da volumetria das edificações; Alargamento das calçadas; Ampliação da arborização existentes; Manutenção da horizontalidade dominante; Desestímulo à transposição por trânsito de passagem nas vias locais; Estímulo ao uso de comércio e serviço especializados, tais como: restaurantes, artigos de vestuário, floriculturas, artigos de decoração, perfumarias, antiquários, serviços de estética pessoal, serviços bancários, serviços profissionais e técnicos, casas noturnas, turismo, clubes.” Apesar da tentativa, infelizmente essas determinações não garantem a preservação das características arquitetônicas que distinguem a área, nem protegem as edificações das intervenções espúrias que vêm ocorrendo em alguns casos e as que poderão ocorrer por parte de profissionais pouco preparados ou pouco atentos às questões da preservação, da qualidade da arquitetura e da memória da cidade. O PDDU constitui o único instrumento legal de preservação que contempla uma exígua parte da produção da arquitetura moderna em Aracaju e se mostra insuficiente para impedir a descaracterização das edificações, o que expõe a necessidade urgente da criação de mecanismos que visem o reconhecimento, valoração e conservação das realizações de um período fundamental para a memória da cidade.

Apesar de constituir uma parte importante da história de Aracaju que ainda permite uma leitura de obras individuais e de um conjunto característico dos anos 50 e 60, que marca um período de inflexão ascendente para o desenvolvimento da cidade, não há nenhum tipo de estudo ou registro do conjunto ou sequer das obras mais significativas. Este trabalho, portanto, é uma primeira tentativa de se registrar e compreender essa produção, analisar as possibilidades de preservação existentes para então abrir caminhos para estudos mais aprofundados sobre essas realizações, seu papel dentro do cenário arquitetônico nordestino e nacional e as maneiras adequadas de preservação.

Notas

¹ Ver discussão mais aprofundada em RIBEIRO, Neuza Maria Góis. Transformações do espaço urbano: o caso de Aracaju. Recife: FUNDAJ, Editora Massangana, 1989.

² As informações sobre o Edifício Atalaia e a polêmica que ele gerou na cidade na época de sua construção foram obtidas pela autora em entrevista informal por telefone com o Eng. João Machado Rollemberg em 16/08/2003.

³ Segundo o depoimento de D. Ádila Barreto, antiga proprietária de uma das casas projetadas por Walter Barros, ele “era uma rapaz muito inteligente e esforçado mas não tinha formação, era desenhista e sua mãe, D. Mariota, trabalhava na Prefeitura”. Provavelmente de origem aracajuana, é possível que Walter Barros tenha morado em São Paulo e trabalhado em algum escritório de arquitetura e/ou engenharia, essa informação fornecida por José Alves Sobrinho, outro morador de uma de suas casas, não foi comprovada.

Referencias Bibliográficas

LARA, Fernando. **Modernismo Popular: Uma análise da recepção da arquitetura moderna no Brasil**. São Paulo: trabalho apresentado no III Seminário DOCOMOMO Brasil, 1999.

LOUREIRO, Kátia Afonso S. **A Trajetória urbana de Aracaju em tempos de interferir**. Aracaju: Instituto de Economia e Pesquisa – INEP, 1983.

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju. Aracaju: Diário Oficial do Município de Aracaju, 2000.

PORTO, Fernando de Figueiredo. **Alguns nomes antigos do Aracaju**. Aracaju: Gráfica Editora J. Andrade Ltda., 2003.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997.